

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO'T:631.56.635.6

POLIZ EKINLARINING KECHPISHAR NAVLARINI SAQLASH OLDI TADBIRLARINI TASHKILLASHTIRISH

Yusupov Risnazar Orazbaevich,

q.x.f.d., dotsent

E-mail: risnazar@mail.ru

Salilaeva Gulshad Patullaevna

q.x.f.f.d., (PhD)

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19437194>

Annotatsiya. Qoraqalpog'iston sharoitida poliz ekinlaridan qovun, tarvuz, qovoqning kechpishar navlarini saqlash oldi tadbirlaridan yig'ib-terib olish, saralash, kalibrlash va saqlash uchun yaroqli muddatini tanlash ishlari tashkillashtirildi. Poliz ekinlarining kechpishar navlarini saqlash joylariga to'g'ri joylash, saqlash davri davoida harorat, nisbiy namlik va havo oqimining aylanishini ta'minlash orqali 5-6 oy davomida sifatli saqlash imkoniyati mavjud.

Kalit so'zlar: Poliz ekinlari, qovun, tarvuz, qovoq, yig'im-terim, saralash, kalibrlash, saqlash.

Аннотация. В условиях Каракалпакстана были организованы работы по сбору, сортировке, калибровке и выбору срока хранения позднеспелых сортов дыни, арбуза, тыквы из предварительных мероприятий по хранению бахчевых культур. Правильное размещение позднеспелых сортов бахчевых культур в местах хранения, обеспечение температуры, относительной влажности и циркуляции воздуха в течение периода хранения позволяет качественно хранить их в течение 5-6 месяцев.

Ключевые слова: Бахчевые культуры, дыни, арбузы, тыква, сбор урожая, сортировка, калибровка, хранение.

Abstract. In the conditions of Karakalpakstan, work was organized on the collection, sorting, calibration, and selection of storage periods for late-ripening varieties of melons, watermelons, and pumpkins from the preliminary storage measures for melon crops. Proper placement of late-ripening melon crop varieties in storage areas, ensuring temperature, relative humidity, and air circulation throughout the storage period, allows for their high-quality storage for 5-6 months.

Keywords: Melon crops, melons, watermelons, pumpkins, harvesting, sorting, calibration, storage.

Kirish. Dunyoda aholi sonining ko'payishi hisobidan, oziq-ovqat mahsulotlariga talab yildan-yilga ortib bormoqda. Qishloq xo'jaligi ekinlarini etishtirish orqali mo'l hosil olish, mahsulotlarni toza holida foydalanishdan tashqari saqlash va qayta ishlash katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Bugungi kunda poliz ekinlarini yetishtirishda Xitoy, Hindiston, AQSH, Turkiya, Eron, Misr, Rossiya, Aljir, Ispaniya, Braziliya, Meksika, Italiya Vetnam, O'zbekiston mamlakatlari etakchi hisoblanadi. Poliz ekinlari mahsulotlarini sifatli yetishtirish orqali xalkaro standart talablarga taaluqli mevalarni saqlash orqali aholi talabini va eksport hajmini oshirish imkoniyati mavjud. Buning uchun dala sharoitida poliz ekinlarini saqlash uchun dastlabki tadbirlarni bajarish bugungi kundagi asosiy muammolardan hisoblanadi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Respublikamiz sharoitida hududlar kesimida poliz ekinlari mevalarining saqlanuvchanligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash bo'yicha tadqiqotlar olib borilib, natijalarga erishilmoqda. Poliz ekinlarining agrobiologik va texnologik xususiyatlari aniqlab, saqlanuvchanligini oshirish tadbirlari o'rganilmoqda. Hududimiz sharoitida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash sohasini jadal rivojlantirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmonida qishloq xo'jaligida belgilangan islohotlarni samarali amalga oshirish, mavjud resurslardan oqilona foydalanishni intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravar oshirish, qayta ishlash darajasini meva-sabzavot bo'yicha 28 % ga yetkazish vazifalari belgilab berilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-martdagi PF-5388-son "O'zbekiston Respublikasida meva-sabzavotchilikni jadal rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni va 2021-yil 23-noyabrdagi PQ-20-sonli "Meva-sabzavotchilik va uzumchilikda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida dehqon xo'jaliklarining ulushini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2025 yil 8 apreldagi «Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirish hamda qayta ishlash zanjirini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-136-sonli qarorlarida belgilangan vazifalarni amalga oshirishda tadqiqot ishlari asosiy ko'rsatkich sifatida xizmat qiladi.

Materiallar va uslublar. Poliz ekinlari mevalarini saqlash va qayta ishlash usullarini tanlashda E.P.SHIROKOV, V.I. POLEGAEV va boshqalar (2000), X.CH. BO'RIEV va boshqalar (2002), tomonidan ishlab chiqilgan uslubiy qo'llanmalardan foydalanilgan, organoleptik baholashda E.P.SHIROKOV (2000) tomonidan ishlab chiqilgan muhimlik koeffitsiyentlari va GOST -lar asosida ishlab chiqilgan usullardan, dala va laboratoriya, shuningdek lizimetrik tajribalar – B.A.DOSPExOV (1986) va zararkunandalarga karshi kurash tadbirlari Sh.XO'JAEV (2004) metodik qo'llanmasi asosida tashkil etilgan.

Tadqiqot natijalari. Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida poliz ekinlaridan qovun, tarvuz va qovoq navlari etishtirilib kelinmoqda. Poliz ekinlaridan tadqiqotimizda qovunning Ala xamma, Sariq gulobi, Bishak, Qarriqiz, Yashil gulobi, Qorapo'shoq, Tuyona, Turinovvot, Qoragulobi, tarvuzning Xayt qora, Guliston, Qo'ziboy 30, qovoqning Palovkadi, Ispan 73 kechpishar navlarining agrobiologik va texnologik xususiyatlari o'rganildi. Tadqiqotlarimizni Chimboy tumani "Reyimbay-Usen" fermer xo'jaligi va Nukus tumani «Ona er» fermer xo'jaligi poliz ekinlari maydonlarida vegetatsiya davridagi rivojlanishi, parvarish ishlari va qo'llanilayotgan agrotexnik tadbirlari o'rganildi. Bundan tashqari hududimizning boshqa tumanlarida poliz ekinlarini etishtirayotgan fermer xo'jaliklari dalalarida marshrutli kuzatuv ishlari tashkillashtirildi. Poliz ekinlaridan qovun palak yoyib o'suvchi o'rtacha 2,0-2,5 m uzunlikda bo'lib, ayrim holatlarda bundan ham uzun o'sadi. Dalalarda poliz ekinlarining palak yoyib o'sishi biotik omillarning rivojlanishi uchun kulay

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

mikroiqlim sharoit vujudga keladi. Poliz ekinlari bir uyli, ayrim jinsli o'simlik hisoblanadi. Asosan qovun gullab, meva hosil qilish davrida o'rtacha 1-2 meva hosil qilib, navlariga bog'liq holda mevalari yirik og'irligi o'rtacha 5,0-8,0 kg.gacha etadiganligi aniqlandi. Tarvuz o'simligining mevalari vazni 6,0-7,0 kg.ni, qovoq o'simligining bitta mevasining vazni o'rtacha 3,0-5,0 kg.ni tashkil qildi.

Tadqiqotlarimizda kechpishar poliz ekinlari may oyining uchinchi va iyun oyining birinchi o'n kunligida urug'lari ekiladi. Poliz ekinlari urug'lari ekilgandan, 7-10 kun davomida ko'chatlari rivojlanadi. Poliz ekinlarini etishtirishda asosiy muammolardan biri bu, vegetatsiya davri davomida zararkunandalarning va kasalliklarning tuplanishi natijasida hosildorligiga va sifatiga jiddiy zarar keltiradi. Zararkunandalardan so'ruvchi turlaridan shiralar, oqqanotlar avj olib rivojlansa, kemiruvchilardan qovun pashsha, g'ovaklovchi pashsha turlarining vegetativ va generativ a'zolariga zarar keltirib, mahsulotni nes-nobud qiladi. Shuning uchun ham vegetatsiya davri boshlanishidan qaysi zararkunandaga va kasalliklarga qaysi turdagi preparatdan, qaysi muddatda va me'yorida qo'llash kerakligi talab etiladi. Preparatlardan dastlabki haqiqiy barglar hosil bo'lgan davrlarda shiralar va oqqonatlarga qarshi Nurell-D 55%. em.k., 0,8 l/ga, Deltafos, 36%.em.k. 1,0 l/ga miqdorida ishlatish orqali 91,0-92,0% biologik samaradorlik qayd etildi. Poliz ekinlari 70-80% gullab bo'lgandan keyin, qovun pashsha zararkunandasiga qarshi ertalabki salqin muddatda Detsis, 2,5% em.k., 0,4-0,7 l/ga, Param 2,5% em.k., 0,4-0,7 l/ga, Defentoks 24,7% sus.k., 0,4-0,7 l/ga, Enjeo 20% n.kuk. 0,4-0,5 kg/ga miqdorida ishlov berish orqali 85,0-95,0% biologik samaradorlikka erishildi. Poliz ekinlarining vegetatsiya davrining avgust va sentyabr oylarida g'ovaklovchi pashshalarning rivojlanish dinamikasi yuqori darajada bo'lishi qayd etildi. Bu paytda zararkunandaga qarshi kimyoviy preparatlardan Konfidor, 20% em.k., 0,4 l/ga, Mospilan, 20% n.kuk., 0,4 kg/ga, Detsis, 2,5% em.k, 0,4 l/ga miqdorida preparatlarning birini ishlatish orqali 80,0-90,0% biologik samaradorlikka erishildi.

Poliz ekinlarini vegetatsiya davri davomida parvarish ishlarini to'g'ri tashkillashtirish, agrotexnik tadbirlarni o'z muddatini qo'llash agrobiologik xususiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bunda poliz ekinlari mevalarining hosildorligi va sifat ko'rsatkichlari yuqori darajada bo'ladiganligi qayd etildi. Kuzatuvlarimizda qovun, tarvuz va qovoqlarning kechpishar navlari saqlash uchun yig'im-terim muddatida yig'ib olish uchun dastlabki ishlar tashkillashtirildi. Qovunlarning kechpishar navlarini saqlash joylashtirmasdan oldin ularning mevalari etilish davridagi paytida uzish talab etiladi. Qovun mevalarini uzoq saqlashda mexanik jaraxatlanmaganlari, zararkunanda va kasallik bilan zararlanmaganlari, shakli tomonidan yaxshi etilganlari, navlik xususiyatiga bog'liq holda tanlandi. Qovun, tarvuz va qovoqlar dala sharoitida palagi bilan uzilib, ochiq havo sharoitida 5-7 kun qoldiriladi. Bundan keyingi jarayonda bandidan uzilib, saqlash omboriga joylash uchun olib kelinadi. Qovun va tarvuzlar maxsus bog'lar bilan bog'lanib, saqlash omboriga joylash uchun tayyorlanadi. Qovun va tarvuzni bandi pastga qaratib osib saqlash imkoniyati mavjud, bu esa nazorat qilishda kulay hisoblanadi. Qovoq

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

mevalari poddonlarda yoki so'kchaklarda usti-ustiga 2-3 qator qilib joylashtiriladi. Omborlar maxsus paxsa loydan qurilgan bo'lib, bunda havoning aylanishi ta'minlash uchun tepa tomonida ham yon tomonlardan teshiklar yasalgan. Bular issiq paytlar oshib qo'yiladi, sovuq kunlari yopib qo'yiladi.

Xulosa va tavsiyalar. Poliz ekinlaridan qovun, tarvuz va qovoq mevalari uzoq saqlash ishlarini tashkillashtirishda dala sharoitidan boshlab ya'ni saqlash uchun kulay bo'lgan muddati uzib, dala sharoitida havo pasaygunga qadar qo'yiladi. Saqlash oldi saralash, tanlash va uzoq saqlash maqsadida maxsus bog'lar bilan bog'langan holda osib saqlash yaxshi samara beradi. Buning asosiy sabablaridan biri, osib saqlanayotgan qovun mevalari orasidan havoning aylanishi natijasida terlashning oldi olinadi. Omborlarda harorat yuqori darajada bo'lsa, fiziologik jarayon tez kechadi. Bunday holatda mevalarda nafas olish jarayoni faol kechadi va tabiiy kamayish jarayoni kuzatiladi. Shu sababi, 5-6 oy davomida uzoq saqlashda omborlarda havo harorati, havoning nisbiy namligi va havo oqimini bir me'yorda ta'minlash talab etiladi. Qovun mahsulotlarini saqlash uchun qulay havo harorati 0-3°C, havoning nisbiy namligi 80-90%, tarvuz mahsuloti 5-7°C, qovoq uchun 6-10°C, nisbiy namlik 70-75% bo'lishi va doimiy havo bilan shamollatib turish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dospexov B.D. Metodika rolevykh opyta (4-oe izd.). – Moskva: «Kolos», 1986. – S. 25-340.
2. Bo'riev X.Ch., Jo'raev R., Alimolov O. Meva-sabzavotlarni saqlash va dastlabki ishlov berish. – (o'quv qo'llanma) T.: Mehnat, 2002
3. Shirokov E.P. Praktikum po xraneniyu i pererabotki plodov i ovochey. – M.: Kolos, 1989. – 140 b.
4. Shirokov E.P., Polugaev V. Texnologiya xraneniya i pererabotki produkcii rastenievodstva s osnovami standartizatsii, Uchebnik. – M.: Agropromizdat, 2000-360 s.
5. Xujaev Sh.T. Metodicheskie ukazaniya po ispitaniyu insektitsidov, akaritsidov, biologicheski aktivnykh veshchestv i fungitsidov (II izdanie). - Tashkent, 2004. -15 s.